

PAXTA-TO‘QIMACHILIK KLASTERLARIDA HISOB-KITOB ISHLARI INVESTITSIYA HISOBI METADOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.

Madartov Baxrom Quvandiqovich

q.x.f.d. (DSc), professor. Toshkent davlat agrar universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15546124>

Annotatsiya. Ushbu maqolada paxta-to‘qimachilik klasterlarida buxgalteriya ishlarini yuritishning amaliy ahamiyati, bu sohadagi moliyaviy munosabatlarni tartibga solish va resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Klasterlar yuritiladigan hisob-kitob tizimining raqamlashuvi va avtomatlashuvi orqali klasterning moliyaviy hisobotlari samaradorligini oshirish usullari muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: paxta-to‘qimachilik klasterlari, moliyaviy hisobotlar tizimi, raqamlashtirish, avtomatlashtirish, moliyaviy boshqaruv, iqtisodiy samaradorlik.

Аннотация. В данной статье анализируется практическое значение ведения расчётных операций в хлопково-текстильных кластерах, управление финансовыми потоками в данной сфере и возможности эффективного использования ресурсов. Обсуждаются методы повышения эффективности кластеров за счёт цифровизации и автоматизации системы расчётов.

Ключевые слова: хлопково-текстильные кластеры, система расчётов, цифровизация, автоматизация, финансовое управление, экономическая эффективность.

Abstract. This article analyzes the practical importance of conducting accounting operations in cotton-textile clusters, the management of financial flows in this sector, and opportunities for the efficient use of resources. Methods for improving cluster efficiency through the digitalization and automation of the accounting system are discussed.

Keywords: cotton-textile clusters, accounting system, digitalization, automation, financial management, economic efficiency.

Kirish: So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida agrosanoat majmuasini isloh qilish va rivojlantirishga qaratilgan islohotlar samarasida agar soha faqatgina xomashyo emas balki tayyor mahsulot ishlab chiqarishga ixtisoslashgan paxta-to‘qimachilik klasterlari faoliyati yangi bosqichga ko‘tarildi. Sohada klasterlar faoliyatining kengayishi, avvalo, sohadagi ishlab chiqarish, qayta ishlash va tayyor mahsulotni bozorga chiqarish kabi barcha bosqichlarni yagona tizim asosida birlashtirishni ko‘zda tutadi. Paxta yetishtirishdan tortib, tayyor to‘qimachilik mahsulotini ichki va tashqi bozorlarga yetkazib berishgacha bo‘lgan zanjirli jarayonlarning bir markazdan boshqarilishi, hech shubhasiz, iqtisodiy samaradorlikni oshirish, xarajatlarni optimallashtirish va eksport salohiyatini kengaytirishga xizmat qilmoqda.

Qishloq xo‘jaligida xomashyoni chuqur qayta ishlash tizimida barcha xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar bilan bo‘ladigan moliyaviy munosabatlarni to‘g‘ri tashkil etilishi va samarali yuritilishi muhim omillardan biri sanaladi. Chunki moliyaviy hisobotlar, boshqa xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar bilan o‘zaro moliyaviy munosabatlar tizimi, shuningdek, davlat g‘aznasiga to‘lanadigan majburiy va qo‘shilgan qiymat soliqlari hisobotlarini yuritish, ishlab chiqarishda o‘zgaruvchan va o‘zgarmas xarajatlar tahlili va daromadlar taqsimoti kabi jarayonlar orqali butun klaster faoliyatining iqtisodiy natijalari shakllanadi. Shu bois, klasterlarda buxgalteriya-

moliyaviy hisobotlar tizimini mukammal yo‘lga qo‘yish nafaqat ichki moliyaviy tartib-intizomni ta‘minlaydi, balki tashqi investorlar va davlat tashkilotlarining moliyaviy monitoringi uchun ham ishonchli asos yaratadi.

Paxta-to‘qimachilik klasterlari va ularda yuritiladigan moliyaviy hisobotlar tizimi.

Paxta-to‘qimachilik klasterlari — bu agrar va sanoat tarmoqlarini o‘zaro uyg‘unlashtiruvchi va yuqori darajada qo‘shilgan qiymat zanjirini ta‘minlovchi o‘ziga xos biznes tuzilmalari hisoblanadi. Ular o‘z tarkibida fermer xo‘jaliklari, qayta ishlash korxonalari (paxta tozalash, ipkalava ishlab chiqarish), to‘qimachilik va trikotaj fabrikalari, hamda logistika xizmatlari ko‘rsatuvchi tashkilotlarni birlashtiradi. Klaster modelining asosiy ustunligi shundaki, u paxta xom ashyosini bir butun tizim doirasida samarali qayta ishlashga va tayyor mahsulot sifatida ichki hamda tashqi bozorga chiqarishga imkon beradi.

Bunday zanjirli biznes modelda moliyaviy hisobotlarni to‘g‘ri olib borilishi muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ular quyidagi asosiy yo‘nalishlar bo‘yicha amalga oshiriladi:

- Hom ashyoni baholash va hisobga olish – fermerlar tomonidan yetkazib beriladigan paxta xom ashyosini qabul qilish, uning hajmi va sifatini aniqlash hamda nav bo‘yicha baholash, shuningdek belgilangan tartibda moliyaviy baho belgilash va hisobot tizimida qayd etish jarayonlarini o‘z ichiga oladi.

- Mehnat va xizmatlar uchun to‘lovlarni aniqlash – klaster ishtirokchilari, xususan fermerlar, texnik xizmat ko‘rsatuvchilar, tashuvchilar va boshqa xizmat ko‘rsatuvchilarga to‘lovlarni aniq hisoblash, belgilangan shartnomalar asosida haq to‘lash mexanizmlarini o‘z ichiga oladi.

- Soliq va bojxona hisob-kitoblari – klaster o‘zlarida qayta ishlanib olingan mahsulotlar uchun berilgan soliq imtiyozlari, eksport uchun bojxona hujjatlarini to‘g‘ri rasmiylashtirishi, shuningdek, davlat byudjetiga to‘lanadigan majburiy to‘lovalar hamda qo‘shilgan qiymat soliqlarini o‘z vaqtida to‘lab borishi zarur.

- Ichki moliyaviy hisobotlar va auditorlik – klaster tizimida faoliyat yuritadigan har-bir xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlar o‘zalarinig faoliyat turlaridan kelib chiqib, alohida moliyaviy hisobotlar tayyorlab borsada, biroq klasterlar yillik hisobtlarida barcha faoliyatlari uchun umumiy hisobot tayyorlanadi. Bu hisobotlar ichki nazorat, sarf-xarajatlarni tahlil qilish va boshqaruv qarorlarini qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

- Sotuvdan tushgan daromadlarni taqsimlash – klasterlarning ishlab chiqargan mahsulotlari sotuvidan tushgan tushumlar tizimida faoliyat yurituvchi barcha xo‘jalik (fermer xo‘jaliklari, xizmat ko‘rsatuvchilar, logistika korxonalari)lari o‘rtasida belgilangan shartnomalarga aosan taqsimlanadi. Bu jarayon shaffofligi va raqamlashtirilishni ta‘minlash bir tomondan moliyaviy hisobotlarni tayyorlash vaqtini kamaytirsada, ikkinchi tomondan klaster va hamkor tashkilotlar uchun ishonchlilikni oshiradi.

Moliyaviy hisobotlar yuritilish jarayonlarini avtomatlashtirish. Paxta-to‘qimachilik klasterlari kabi murakkab tuzilmalarda buxgalteriya va moliyaviy hisobotlarni samarali tashkil etish uchun tizimni raqamlashtirish va avtomatlashtirish jarayonlari juda muhim ahamiyatga ega. Aniq, qisqa vaqt oralig‘ida hisobotlarni tayyorlash tizimi klaster faoliyatini optimal boshqarish, shuningdek, moliyaviy jarayonlarni shaxs omillarini kamaytirish orqali, nafaqat aniq hisobotlarga ega bo‘lish, balki moliyaviy hisobotlarni yuritish sarflarini ham kamaytirish imkonini beradi.

Hozirgi kunda dunyo amaliyotida moliyaviy va boshqaruv hisobotlarini yuritish uchun 1S:Buxgalteriya, SAP ERP, Oracle Financials, Microsoft Dynamics kabi yuqori texnologik

dasturiy ta'minotlar keng qo'llanilmoqda. O'zbekistonda ham bu kabi axborot tizimlarini paxta-to'qimachilik klasterlariga joriy etish orqali quyidagi vazifalar samarali hal etiladi:

Elektron schyot-fakturalarni yuritish – tovar va xizmatlar harakati bo'yicha avtomatik ravishda elektron schyot-fakturalar shakllantiriladi, bu esa ham soliq organlari, ham tijorat sheriklar bilan hisob-kitoblarni tezlashtiradi va aniqlikni ta'minlaydi.

Avtomatik soliq hisobotini tayyorlash – klasterning barcha bo'g'inlarida soliqqa oid ma'lumotlar avtomatik tarzda shakllantiriladi va tegishli davlat organlariga uzatiladi. Bu jarayonda inson omili va xato ehtimoli kamayadi.

Moliyaviy tahlil va prognoz qilish – avtomatlashtirilgan tizimlar orqali daromad va xarajatlar, aylanma mablag'lar, investitsiya faoliyati va rentabellik darajasi yuzasidan dinamik tahlillar va moliyaviy prognozlar tuziladi.

Ishlab chiqarish bosqichlarida xarajatlarni nazorat qilish – klasterning har bir ishlab chiqarish bo'g'inida moddiy va moliyaviy xarajatlar avtomatik hisobga olinadi, bu esa real vaqtda nazorat qilish va samaradorlikni baholash imkonini beradi.

Avtomatlashtirish jarayonlari klaster ishlashini markazlashtirilgan boshqaruv tizimiga o'tkazish, barcha ma'lumotlarni yagona axborot maydonida to'plash, hamda biznes qarorlarni asosli ravishda qabul qilish imkonini beradi. Shu bois, zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish nafaqat vaqt va resurslar tejamini ta'minlaydi, balki raqobatbardoshlikni oshirishga ham xizmat qiladi.

Moliyaviy hisobotlarni yuritishda yuzaga keladigan muammolar. Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatida moliyaviy hisobolarni yuritishning samarali tashkil etilishi umumiy iqtisodiy natijalarga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ammo amaliyotda bu sohada qator muammolar va kamchiliklar kuzatilmoqda. Ular quyidagicha tartiblanishi mumkin:

Tizimli hisobotlarning yetarli darajada emasligi —klaster tuzilmalarida yuritiladigan hisobot shakllari talabga javob bermaydi yoki noto'liq shakllantiriladi. Bu esa umumiy tahlil va boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonini qiyinlashtiradi. (bugungi kunda barcha klasterlarning moliyaviy hisobot shakllari bir xil bo'lsa, ular qaysa dasturdan foydalanadi, agar barcha klasterlar bir xil dasturlan foydalanishi ta'minlansa, moliyaviy hisobotlarni monitoring qilish nisbatan yengil bo'lar edi)

Moliyaviy ma'lumotlarning kechikishi — hisobot va ma'lumot almashinuvi an'anaviy yoki eski shaklda yuritilishi natijasida ma'lumotlar vaqtida yetkazilmaydi, shuningdek, ushbu hisobotlarni bir tizimga solish ortiqcha vaqt va mehnat talab qiladi. Bu holat resurslarni noo'rin taqsimlashga va moliyaviy intizom buzilishiga olib kelishi mumkin.

Soliq va huquqiy normalarni to'g'ri qo'llamaslik — ba'zi hollarda soliq qonunchiligi va buxgalteriya standartlari to'g'ri tushunmaslik oqibatida hisob-kitobda xatoliklarga yo'l qo'yiladi. Bu esa moliyaviy ko'rsatkichlar noto'g'ri shakllanishiga va javobgarlik xavfiga sabab bo'ladi.

Ishchi kuchi va xizmatlarni baholashda sub'ektivlik — mehnat xaqi va ko'rsatilgan xizmatlarning haqiqiy qiymatini aniqlashda yagona mezon va aniq baholash usullarining mavjud emasligi ob'ektiv natijalarning yo'qligiga olib keladi.

Ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

1.Moliyaviy hisobotlarni yuritish jarayonlarini raqamlashtirish orqali ma'lumotlarni real vaqtda kuzatish va tahlil qilish imkonini yaratish.

2.Ichki auditorlik tizimini kuchaytirish va doimiy raqamli texnologiyalar asosida moliyaviy monitoring tizimini yaratish.

3. Kasbiy malakaga ega buxgalterlar va moliya mutaxassislarini tayyorlashga e'tiborni kuchaytirish.

4. Moliyaviy hisobotlarni tayyorlash jarayonlariga moliyaning xalqaro standart talablarini tatbiq etish.

Shu asosda, paxta-to'qimachilik klasterlarida hisob-kitob ishlarini takomillashtirish nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki klasterlarning shaffof va barqaror faoliyat yuritishini ham ta'minlaydi.

Xulosa va takliflar. Paxta-to'qimachilik klasterlarida hisob-kitob ishlarini samarali tashkil etish orqali quyidagi muhim natijalarga erishish mumkin:

Moliyaviy hisobotlar ochiqligini ta'minlashga — aniq va to'liq hisobotlar tizimi orqali klaster ishtirokchilarining ishonchini ta'minlash orqali, istiqbolda klaster bilan ishlovchi xo'jalik yurituvchi sub'ektlar soninin oshirishi, ya'ni har bir biznes jarayoni va moliyaviy oqimni monitoring qilish imkonini beradi.

Soliq va xarajatlarni optimallashtirish — hisob-kitoblarni raqamlashtirish va avtomatlashtirish orqali soliq va moliyaviy xarajatlar tizimli ravishda optimallashtiriladi, bu esa klasterning iqtisodiy samaradorligini oshiradi.

Investorlar uchun ishonchli ma'lumotlar bazasini shakllantirish — aniq va barqaror moliyaviy ma'lumotlar orqali investorlar uchun ishonchli va aniq ma'lumotlarni taqdim etish, ularning qarorlarini asoslashga yordam beradi.

Qo'shimcha qiymat yaratish imkoniyatlari ortishi — samarali hisob-kitob tizimlari, sarf-xarajatlarni nazorat qilish, rentabellik tahlillari orqali klasterning umumiy qiymati va raqobatdoshligi oshadi.

Shuning uchun, kelgusi rivojlanish yo'nalishlarida quyidagi takliflar ilgari suriladi:

1. Hisob-kitob jarayonlarini avtomatlashtirish — raqamli moliyaviy boshqaruv tizimlarini joriy etish, ma'lumotlarni real vaqtda qayta ishlash va monitoring qilish imkoniyatlarini yaratish.

2. Malakali mutaxassislarni jalb etish — klasterlarda buxgalteriya va moliya sohasida yuqori malakaga ega mutaxassislarni jalb qilish, ularning doimiy rivojlanishini ta'minlash.

3. Raqamli moliya boshqaruvi usullarini keng joriy etish — zamonaviy axborot texnologiyalari va ERP tizimlaridan foydalanish orqali moliyaviy hisobotlarning aniqligi va samaradorligini oshirish.

Bu tadbirlar paxta-to'qimachilik klasterlarining faoliyatini barqarorlashtirish, iqtisodiy samaradorligini oshirish va mamlakat iqtisodiyotiga qo'shimcha qiymat yaratishga xizmat qiladi. Zamon talabiga mos odimlash esa hamisha barcha jabhalarda yutuq va samaralar garovi bo'lib kelgan. Ya'ni, klasterlar boqimandalikka chek qo'yib, erkin va samarali mehnat qilishga undaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mansurov, S. (2022). Paxta-to'qimachilik klasterlarining bugungi kundagi tahlili va rivojlanish istiqbollari. Iqtisodiyot va ta'lim, 23(3), 281–285. https://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss3/a540
2. <https://uzts.uz/paxta-toqimachilik-klasterlari/>
3. <https://www.xabar.uz/iqtisodiyot/paxta-toqimachilik-klasterlari-moliyaviy-so>